

YUQORI MALAKALI BOKSCHILARNING TEXNIK TAYYORGARLIGIDA AYLANMA MASHG‘ULOTLARNING AHAMIYATI

*O‘zDJTSU., Boks nazariyasi va uslubiyati kafedrasi o‘qituvchisi.,
Sh.X. Badalova*

E-mail: sh_badalova@gmail.com

Annotatsiya: Mazkur maqolada malakali bokschilarning jismoniy va texnik tayyorgarligini takomillashtirishda maxsus aylanma mashg‘ulotlarning o‘rni va ahamiyati tahlil qilingan. Tadqiqotda 10 turdagi mashq namunalari intensivlik, davomiylik, dam olish va dam olishning tabiati bo‘yicha tahlil qilinib, ularning bokschilar jismoniy sifatlariga ko‘rsatgan ta‘siri ko‘rib chiqildi.

Kalit so‘zlar: bokschilar, aylanma mashg‘ulot, intensivlik, dam olish, kuch, tezlik, chidamlilik.

ЗНАЧЕНИЕ КРУГОВЫХ ТРЕНИРОВОК В ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ БОКСЁРОВ

UzDJTGU, преподаватель кафедры теории и методики бокса

Ш.Х. Бадалова

E-mail: sh_badalova@gmail.com

Аннотация: В данной статье анализируются роль и значение специальных круговых тренировок в совершенствовании физической и технической подготовки квалифицированных боксёров. В исследовании анализировались 10 видов упражнений по интенсивности, продолжительности, отдыху и характеру отдыха, а также изучалось их влияние на физические качества боксёров.

Ключевые слова: боксёры, круговая тренировка, интенсивность, отдых, сила, скорость, выносливость.

THE IMPORTANCE OF CIRCUIT TRAINING IN THE TECHNICAL TRAINING OF HIGHLY QUALIFIED BOXERS

UzDJTSU., Lecturer of the Department of Boxing Theory and Methodology.,

Sh.X. Badalova

E-mail: sh_badalova@gmail.com

Annotation: This article analyzes the role and importance of special circuit training in improving the physical and technical training of qualified boxers. The study analyzed 10 types of exercise samples in terms of intensity, duration, rest and the nature of rest, and examined their impact on the physical qualities of boxers.

Keywords: boxers, circuit training, intensity, rest, strength, speed, endurance.

Kirish. Hozirgi davrda boks sport turning butub jahon miqyosida yetakchi o‘rinlarda ekanligi va sog‘lom raqobatning mavjudligi boks sport turini yanada yuqori ahamiyatli ekanligidan dalolat beradi. Yurtimizda ushbu sportni qay darajada e‘tiborga moliyligiga O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 29.04.2021 yildagi PQ-5099-sonli “Boks sport turini rivojlantirish chora tadbirlari tog‘risida”gi qarorlarini misol qilib keltirishimiz mumkin [1]. Zamonaviy sportning rivojlanishi esa, ayniqsa yakkakurash turlarida raqobatning kuchayishi sportchilardan nafaqat yuqori darajadagi texnik-taktik tayyorgarlikni, balki mukammal jismoniy va psixologik holatni ham talab etmoqda.

Xususan, boks sporti o'zining dinamik harakatlar almashinuvi, yuqori tezlikda qaror qabul qilish va raqib harakatlariga tezkor javob berish kabi xususiyatlari bilan ajralib turadi. Malakali bokschilarning muvaffaqiyatli ishtiroki ko'plab omillarga bog'liq bo'lib, ularning orasida maxsus jismoniy tayyorgarlik asosiy o'rinni egallaydi.

Maxsus jismoniy tayyorgarlik sportchi musobaqadagi faoliyatini bevosita ta'minlovchi sifatlar kuch, chidamlilik, tezkorlik, chaqqonlik, muvozanat va koordinatsiyani o'z ichiga oladi. Bu sifatlarni kompleks va samarali rivojlantirishning eng maqbul yo'llaridan biri bu aylanma mashg'ulotlar metodikasidir. Aylanma mashg'ulotlar bu oldindan rejalashtirilgan mashq turlarini belgilangan ketma-ketlikda, vaqt va dam olish muddatlari asosida bajarishdan iborat bo'lib, u ko'p tomonlama jismoniy yuklamalarni bir vaqtda ta'minlaydi [2,3,4].

Tadqiqotlar shuni ko'rsatmoqdaki, aylanma mashg'ulotlar orqali bokschilarni real jang sharoitlariga yaqinlashtirish, yuklama intensivligini nazorat qilish va organizmning tiklanish xususiyatlarini muvozanatlashtirish mumkin. Bunday mashg'ulotlar nafaqat umumiy jismoniy holatni yaxshilaydi, balki sportchining zarba berish texnikasi, reaksiyasi, qaror qabul qilish tezligi kabi muhim sport ko'nikmalarini rivojlantirishga ham xizmat qiladi [5,6,7].

Mazkur maqolada malakali bokschilarda maxsus aylanma mashg'ulotlarning tuzilishi, ularning asosiy tarkibiy qismlari, mashqlar intensivligi, davomiyligi va dam olish xususiyatlari chuqur tahlil qilinadi. Shuningdek, bu mashg'ulotlarning bokschilarning funksional tayyorgarligiga va musobaqaviy faoliyatga ko'rsatgan ta'siri ilmiy asosda baholanadi.

Tadqiqotning maqsadi: Malakali bokschilarning texnik tayyorgarligini aylanma mashg'ulotlar orqali mustahkamlash.

Tadqiqotning vazifasi: Aylanma mashg'ulotlarning texnik tayyorgarlikga aloqadorligini aniqlash;

Mashg'ulot intensivligini oshirish va xarakat faoliyatini takomillashtirish.

Tadqiqotni tashkil etish usullari: Pedagogik kuzatuv, pedagogik nazorat, video kuzatuv, matematik-statistik tahlil.

Tadqiqot natijalari va muhkokamasi: Malakali bokschilar uchun tuzilgan aylanma mashg'ulotlar tizimi o'zining mazmuni va tuzilishi jihatidan yuqori darajadagi sportchilar tayyorgarligini takomillashtirishga xizmat qiladi.

Ushbu mashg'ulotlar majmuasida intensivlik darajasi, davomiyligi, dam olish muddati va dam olish turiga ko'ra tahlillar olib borilgan hamda ular bokschilarda muhim jismoniy va texnik tayyorgarlik darajasini shakllantirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Aylanma mashg'ulotlarda aksariyat mashqlar o'rta va yuqori intensivlikda yani 75–90% bajarilishi, asosan, sportchilarning anaerob imkoniyatlarini rivojlantirishga qaratilganligini ko'rsatadi. Xususan, 20 metrli qisqa masofaga sprintlar, 10x10 metrli moksimon yugurishlar va har 5 metrda tezlik bilan yugurish mashqlari yuqori intensivlikda bajarilib, sportchilarda tezkorlik, portlovchi kuch hamda harakat davomida chaqqonlik kabi sifatlarning shakllanishiga xizmat qiladi.

Bu mashg'ulotlar bokschining jang davomida raqib harakatlariga tezda moslashishni, joylashuvning o'zgarishlariga mos ravishda tez reaksiya bildira olish qobiliyatini oshiradi.

1-jadval

Malakali bokschilarning texnik tayyorgarligiga aloqador mashqlar ketma-ketligi

T/r	Mashq nomi	Intensivligi (%)	Davomiyligi	Dam olish vaqti	Dam olishning tabiati
1.	Qisqa masofaga sprintlar (20m)	90%	5 ta takrorlash	2 daqiqa	Faol (yurish)
2.	Moksimon 10x10 metr masofada yugurish	90%	2 ta takrorlash	2 daqiqa	Passiv
3.	180 daraja burilishlar bilan sakrash (murabbiy ishorasi bilan)	75%	2 daqiqa	1,5 daqiqa	Faol (yurish)
4.	Past to'siqlardan sakrab o'tish	85%	2 daqiqa	1,5 daqiqa	Faol (yurish)
5.	Har 5 metrda tezlik bilan yugurish	75%	3 daqiqa	2 daqiqa	Passiv
6.	Tez sur'atda maxsus qopga zarba berish	80%	2 daqiqa	1 daqiqa	Passiv
7.	Harakatlanuvchi maxsus qopga zarba berish	85%	2 daqiqa	1 daqiqa	Faol (yurish)
8.	Havoda murabbiy ishorasi bilan tezkor zarbalar berish	80%	2 daqiqa	1 daqiqa	Faol (yurish)
9.	To'liq kuchlanish bilan tezkor zarbalar berish	80%	2 daqiqa	2 daqiqa	Passiv
10.	Nishonlarga tezkor zarbalar	80%	2 daqiqa	1,5 daqiqa	Passiv

Mashqlarning yana bir muhim guruhi zarbalar bilan bog'liq bo'lib, ular statik (maxsus qopga zarbalar) va dinamik (harakatlanuvchi qop yoki havoda zarba) holatlarda bajariladi. Tez sur'atda maxsus qopga zarba berish, harakatlanuvchi qopga va murabbiy ishorasi asosida bajariladigan zarbalar mashqlari bokschilarning zarba texnikasi, tezligi, koordinatsiyasi va qaror qabul qilish tezligini rivojlantiradi. Ayniqsa, murabbiy ishorasiga asosan bajariladigan mashqlar yuqori darajadagi neyropsixik yuklama berib, real jang holatlarini simulyatsiya qilish imkonini yaratadi.

Sakrash mashqlari yani past to'siqlardan sakrab o'tish, 180° burilish bilan sakrash kabi harakatlar esa oyoq mushaklari kuchi, elastikligi va muvozanat saqlash qobiliyatini kuchaytiradi. Bu kabi mashqlar bokschining harakatlanish dinamikasini takomillashtirib, jang mobaynida oyoqlarning "yengil" harakatlanishini ta'minlaydi.

Dam olishning nazorat ostida tashkil etilgani ham tahlil uchun muhim omildir. Tizimda faol dam olish va passiv dam olishning muvozanatli tarzda qo'llanilishi yurak-qon tomir tizimiga optimal yuklama berish, mushaklarni tiklash va keyingi mashqga

tayyor turish imkonini beradi. Jumladan, yuqori intensivlikdagi mashqlardan soʻng faol dam olish shakllari tanlanishi, organizmning tezroq tiklanishini taʼminlashda ijobiy natija beradi (1-jadvalga qarang).

Mashgʻulotlarning umumiy davomiyligi, mashq turi va intensivlik darajasidan kelib chiqilsa, bu tizim murakkab va har tomonlama muvozanatli boʻlib, boksning bir vaqtning oʻzida bir nechta jismoniy va texnik sifatlarini kompleks tarzda rivojlantirish imkonini beradi. Bu jihat bilan aylanma mashgʻulotlar metodikasi sportchilarning musobaqaviy holatga yaqin sharoitda mashgʻulot olib borishlarini taʼminlaydi.

2-jadval

Tezkorlik va chaqqollikni tarbiyalovchi aylanma mashgʻulotlar

T/r	Mashq nomi	Intensivligi (%)	Davomiyligi	Dam olish vaqti	Dam olishning tabiati
1.	Konuslar orasidagi ilon	60%	3 daqiqa	1,5 daqiqa	Passiv
2.	Bir oyoqda aylana boʻylab sakrash	50%	2 daqiqa	1 daqiqa	Faol (oson yugurish)
3.	Arqon bilan sakrash	50%	15 ta takrorlash	1 daqiqa	Faol (yurish)
4.	Orqaga oʻzgaruvchan harakatlar bilan yugurish	60%	3 daqiqa	2 daqiqa	Faol (yurish)
5.	Toʻp bilan ochiq oʻyinlar	50%	5 daqiqa	2 daqiqa	Faol (yurish)
6.	Harakatda yassi qoʻlqoplarga zarba berish	60%	2 daqiqa	1 daqiqa	Passiv
7.	Burilish bilan maxsus qopga zarba berish	50%	2 daqiqa	1 daqiqa	Faol (yurish)
8.	Maxsus qopga tezkor zarbalar	60%	2 daqiqa	1 daqiqa	Passiv
9.	Murabbiy ishorasi bilan boks qopiga seriyali zarbalar berish	70%	2 daqiqa	1 daqiqa	Faol (yurish)
10.	Harakatlanuvchi nishonga zarba berish	50%	3 daqiqa	1,5 daqiqa	Passiv

Tezkorlik va chaqqonlik boksning musobaqadagi harakat samaradorligini taʼminlovchi asosiy jismoniy sifatlar sirasiga kirishi hechkimga sir emas. Ayniqsa malakali sportchilarda bu sifatarni kompleks tarzda shakllantirish va doimiy takomillashtirish zarur. Ushbu vazifani bajarishda aylanma mashgʻulotlar metodikasi samarali vosita hisoblanadi. Taqdim etilgan mashgʻulotlar majmuasi mazkur sifatarni rivojlantirishga yoʻnaltirilgan boʻlib, har bir mashqning intensivlik darajasi, davomiyligi, dam olish vaqti hamda dam olish turi asosida chuqur tahlil qilindi.

Mashgʻulotlar 50–70% intensivlik oraligʻida bajarilishi bilan ajralib turadi. Bu esa sportchilarga yuqori harakat faolligini saqlagan holda, har bir mashqni texnik jihatdan

to'g'ri va sifatli bajarish imkonini yaratadi. Masalan, konuslar orasidagi "ilon" shaklidagi harakatlar, orqaga yugurish va arqon bilan sakrash mashqlari sportchilarning yo'nalishni tez o'zgartirish, oyoqchaqqonlik va harakatlarni muvofiqlashtirish qobiliyatlarini rivojlantiradi. Bu mashqlar harakatning boshlanishi va to'xtatilishida reaksiya tezligini oshirish, tananing markaziy stabilizatsiyasini yaxshilash orqali chaqqonlikni kuchaytiradi.

Shuningdek, harakatda qo'lqoplarga zarba berish, harakatlanuvchi nishonga zarba yo'llash va murabbiy ishorasi asosida seriyali zarbalar bajarish kabi mashqlar esa sportchilarda qaror qabul qilish tezligini, harakat va zarba koordinatsiyasini, zarba aniqligi va moslashuvchanlikni rivojlantirishga qaratilgan. Ushbu mashqlarda harakatdagi obyektни kuzatish, unga mos ravishda tezda javob qaytarish ko'nikmalari shakllanadi (2-jarvalga qarang).

Boshqa tomondan, to'p bilan ochiq o'yinlar, bir oyoqda aylana bo'ylab sakrash kabi mashqlar esa sportchilarning umumiy harakat faoliyatini rag'batlantirish, o'z-o'zini boshqarish, muvozanat va reflektor javoblarni mustahkamlash vazifasini bajaradi. Ular qiziqarli, dinamik bo'lishi orqali mashg'ulot jarayonini psixologik jihatdan yengillashtiradi va charchoqni kamaytiradi.

Dam olishning faol va passiv turlari o'rtasidagi muvozanat esa mushaklar faoliyatini tiklashda muhim rol o'ynaydi. Faol dam olish usullari yurak-qon tomir tizimi ishini me'yorlashtiradi va mashqlar orasidagi tiklanishni tezlashtiradi. Passiv dam olish esa asosan zarba texnikasiga qaratilgan mashqlardan so'ng qo'llanilib, mushaklarni qisqa muddatli va chuqur tiklanishga imkon beradi. Murabbiy ishorasi asosida bajariladigan mashqlar orqali sportchining e'tibor, idrok va qaror qabul qilish tezligi o'rganiladi. Mazkur mashqlar jangovar holatlarda sportchining psixologik barqarorligini oshiradi va sportchining jangni strategik boshqarish qobiliyatini rivojlantiradi.

Tadqiqot ishimiz muobaynida aylanma mashg'ulotlar kompleksining mazmuni va tuzilishi shuni ko'rsatadiki, u sportchilarning tezkorlik va chaqqonlik sifatlarini har tomonlama rivojlantirishga, harakat muvofiqligini takomillashtirishga va sport faoliyati davomida zarur bo'lgan reaksiya tezligini shakllantirishga xizmat qiladi. Mashqlar o'zaro mantiqiy tartibda tuzilgan bo'lib, ularning intensivlik va yuklama darajasi sportchi organizmining fiziologik holatiga mos ravishda tanlangan. Bu esa ushbu mashg'ulotlar majmuasini yuqori samarali metodik vosita sifatida baholash imkonini beradi.

Xulosa

Tahlil natijalari shuni ko'rsatadiki, tezkorlik va chaqqonlikni rivojlantirishga yo'naltirilgan aylanma mashg'ulotlar majmuasi bokschilarning musobaqaviy faoliyatida muhim ahamiyat kasb etuvchi jismoniy va psixomotor sifatlarni samarali shakllantiradi. Jadval asosida tuzilgan 10 turdagi mashqning intensivligi asosan o'rtacha 50–70% bo'lib, mashqlar davomiyligi, dam olish vaqti va uning tabiati bilan uyg'unlashgan holda sportchilarning organizmiga fiziologik jihatdan mos va samarali yuklama beradi.

Mashg'ulotlarning asosiy yo'nalishlari tez o'zgartirish, harakatlarni boshqarish, koordinatsiya, qaror qabul qilish, zarba aniqligi va muvozanatni takomillashtirishdan iborat bo'lib, ular sportchining umumiy va maxsus jismoniy tayyorgarligini har

Yakkakurash sport turlarini rivojlantirishning istiqbollari: muammo va yechimlari tomonlama rivojlantirishga xizmat qiladi. Faol va passiv dam olish turlarining navbatma-navbat qo‘llanilishi esa sportchilarda funksional tiklanish jarayonlarining optimallashtirishini ta’minlaydi.

Shuningdek, murabbiy ishorasi bilan bajariladigan mashqlar, harakatlanuvchi nishonga zarba berish va to‘p bilan ochiq o‘yinlar sportchilarning reaksiya tezligi, idrok, psixomotor uyg‘unlik va qaror qabul qilish qobiliyatini oshirishda katta ahamiyatga ega bo‘lmoqda. Bu esa mazkur aylanma mashg‘ulotlar kompleksining nafaqat jismoniy, balki psixologik tayyorgarlikka ham ijobiy ta’sir ko‘rsatishini anglatadi.

Yuqoridagi mashg‘ulotlar tizimi sportchilarning musobaqaviy faoliyatga tayyorlanishida yuqori samaradorlikka ega bo‘lib, uni muntazam ravishda amaliyotga joriy etish orqali bokschilarning tezkorlik, chaqqonlik, reaksiya va koordinatsiya kabi muhim sport sifati va ko‘nikmalarini izchil rivojlantirish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori, 29.04.2021 yildagi PQ-5099-son.
2. Акулова, Е. Ф. Влияние психологических особенностей на формирование социальных качеств в дошкольном возрасте / Е.Ф. Акулова // Вестник ЧГПУ. - 2009.- №3. - С.5-17.
3. Полынский, Ю.В. Особенности физического развития и физической подготовленности юных спортсменов на этапе начальной специализации / Ю.В. Полынский // Вестник спортивной науки. - 2011. - №6. - С.30-35.
4. Терехина, Р.Н., Педагогический контроль в системе подготовки гимнастов / Р.Н. Терехина, С.И. Борисенко, Н.Н. Коврижных // Ученые записки университета Лесгафта. - 2016. - №10 (140). - С.184-186
5. Платонов, В.Н. Система подготовки спортсменов в олимпийском спорте: Общая теория и её практические приложения / В.Н. Платонов. – Киев: Олимпийская литература, 2004. – 808с.
6. Бокин А. Ю. Влияние координационных способностей юных каратистов на результативность их спортивной деятельности //Социально-экономические явления и процессы. – 2013. – №. 12 (058). – С. 198-201.
7. Бакулев, С.Е., Генеалогические основы прогнозирования успешности соревновательной деятельности единоборцев / С. Е. Бакулев, В. А. Таймазов // Ученые записки университета Лесгафта. - 2006. - №19. - С.7-14.